

EKSKURSIYA XIZMATIDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIYALAR

Талибова Азиза Юсуфбековна¹, Amriddinova Rayhona Sadriddinovna²

¹Самаркандский институт экономики и сервиса, старший преподаватель кафедры Туризма, ²Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Turizm kafedrasi dotsenti, i.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909585>

Аннотасија. *Mazkur maqolada ekskursiya xizmatlaridagi innovatsiyalar va ularning zamonaviy texnologiyalar yordamida takomillashishi haqida soʻz yuritiladi. Virtual va toʻldirilgan reallik, gologrammalar, GPS-navigatsiya, audiogidlar, kvest-ekskursiyalar va interaktiv texnologiyalarning ekskursiyalar samaradorligiga taʼsiri tahlil qilingan. Shuningdek, marketing, servis va texnologik innovatsiyalarning turizm sohasidagi oʻrni va ahamiyati yoritilgan. Bu innovatsiyalar ekskursiya xizmatlarini yanada qiziqarli, qulay va esda qolarli qilishga yordam beradi.*

Tayanch soz va iboralar: *ekskursiyalardagi innovatsiyalar, innovatsiya, texnologiyalar, virtual reallik (VR), toʻldirilgan reallik (AR), audio gid, geolokatsiya, interaktivlik, gologrammalar, 3D texnologiyalari, kvest-ekskursiyalar.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются инновации в экскурсионной деятельности и их совершенствование с помощью современных технологий. Проанализированы влияние виртуальной и дополненной реальности, голограмм, GPS-навигации, аудиогидов, квест-экскурсий и интерактивных технологий на эффективность экскурсий. Также освещены роль и значение маркетинговых, сервисных и технологических инноваций в сфере туризма. Эти инновации помогают сделать экскурсионные услуги более интересными, удобными и запоминающимися.*

Ключевые слова: *инновации в экскурсиях, инновации, технологии, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), аудиогид, геолокация, интерактивность, голограммы, 3D-технологии, квест-экскурсии.*

Annotation. *This article discusses innovations in excursion services and their improvement through modern technologies. It analyzes the impact of virtual and augmented reality, holograms, GPS navigation, audio guides, quest excursions, and interactive technologies on excursion efficiency. The article also highlights the role and importance of marketing, service, and technological innovations in the tourism sector. These innovations help make excursion services more engaging, convenient, and memorable.*

Keywords: *innovations in excursions, innovation, technologies, virtual reality (VR), augmented reality (AR), audio guide, geolocation, interactivity, holograms, 3D technologies, quest excursions.*

Kirish. Mamlakatimiz bugungi kunda rivojlanishning innovatsion turiga bosqichma-bosqich oʻtmoqda. Ekskursiya xizmati turistik bozorning eng ommabop segmenti boʻlib, uni tashkil etishning yangi shakllari va yondashuvlarini izlash zamon talabidir.

Ekskursiya xizmatini tayyorlovchi turfirmalar oʻzining jozibadorligiga ega boʻlishi uchun, turistlarning oʻzgarib borayotgan talablari xususiyatlarini oʻrganib borishlari zarur. Innovatsion ekskursiyalarning yaratilishi yangi obʼektlarining, yoʻnalishlarning paydo boʻlishiga, xizmatlar diversifikatsiyasiga olib keladi. Ekskursiya faoliyatidagi innovatsion tadqiqotlar har xil

shakllarda namoyon bo'lishi va turistik mahsulotning raqobatbardoshligiga kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Rossiyalik olimlar V.V.Lixanova va O.A.Lyax ekskursiya faoliyatidagi innovatsiyalarni "mavzu va sifat jihatidan yangi marshrutlar va ekskursiya ishlanmalari" deb ta'rif beradilar. Yu.A.Matyuxina va E.Yu.Migunovanning ta'kidlashicha "takomillashtirilgan klassik va joriy qilingan yangi ekskursiyalar va xizmatlar innovatsion bo'lishi mumkin". Ekskursiya xizmatlarining innovatsionligi ularni tayyorlash va joriy etishda yangi yondashuvlardan, yangi texnologiyalardan foydalanish bilan belgilanadi. Ekskursiyadagi innovatsiyalarni yaratishda gidlar, marketologlar, uslubchilar, olimlar (tarixchilar, geograflar, madaniyatshunoslar, etnograflar, biologlar va b.) ishtirok etadilar.

Bizningcha, ekskursiya xizmatlaridagi innovatsiyalar - bu ekskursantlarning ekskursiya davomida taassurotlarini boyitish uchun foydalaniladigan yangi yondashuvlar, texnologiyalar, usullar va xizmatlar majmuidir. Ushbu innovatsiyalar interaktiv sayohatlar yaratish uchun virtual reallikdan foydalanish, navigatsiya uchun mobil ilovalar ishlab chiqish va diqqatga sazovor joylar haqida ma'lumot olish, individual turlarni ishlab chiqish va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bunday innovatsiyalar ekskursantlar uchun ekskursiya xizmatini yanada qiziqarli, qulay va esda qolarli qilishga yordam beradi.

V.S. Novikovning fikriga ko'ra, ekskursiya xizmatidagi innovatsiyalar besh turga bo'linadi:

- ekskursiya mahsulotlaridagi innovatsiyalar;
- ekskursiyalarni tayyorlash va amalga oshirish texnologiyasidagi yangiliklar;
- ekskursiyadagi texnik yangiliklar;
- menejment va marketing sohasidagi innovatsiyalar;
- shaxsiy innovatsiyalar (turistning uslubi, tashqi ko'rinishi va boshqalar).

Ekskursiya xizmatidagi innovatsiyalarni bir nechta mezonlarga ko'ra tasniflashni mumkin (1-jadval):

1-jadval

Ekskursiya xizmatidagi innovatsiyalarni tasniflash mezonlari

Mezonlar	Innovatsiya turining tavsifi
Texnologik	Ekskursiya xizmati sifatini oshirish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq innovatsiyalar, masalan, ekskursiyalarni o'tkazish uchun mobil ilovalarni ishlab chiqish.
Mahsuliy	Yangi ekskursiya mahsulotlarini yaratish yoki mavjudlarini takomillashtirish bilan bog'liq innovatsiyalar, masalan, ekskursiyalarga interaktiv elementlarni qo'shish.
Marketing	Mijozlarni jalb qilish yoki xizmatlarni ilgari surishning yangi usullarini ishlab chiqish bilan bog'liq innovatsiyalar, masalan, reklama uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish.
Servisli	Mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash bilan bog'liq innovatsiyalar, masalan, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash bo'yicha qo'llanma tayyorlash, xodimlarni o'qitish.

Ushbu tasnif raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar ehtiyojlarini qondirish uchun ekskursiya xizmatida qaysi turdagi innovatsiyalarni qo'llash mumkinligini yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

Bugungi kunda ekskursionalarni o'tkazishning yangi texnologiyasidan biri turli muassasa va muzeylarning veb-saytlarida virtual ekskursionlar tashkil etishdir. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, muzey eksponatlarining 70% ga yaqini omborxonalarida joylashgan bo'lib, muzeylarning faqatgina 30% da o'z veb-saytlari mavjud. Veb-saytini ishlab chiqish va targ'ib qilish orqali muzeylar nafaqat o'z nomini mashhur qilishi, balki onlayn tashrif buyuruvchilarni qabul qilishi va uning barcha kolleksiyalarini tomosha qilish imkonini beradi. Ayni paytda Parijdagi Luvr, Sankt-Peterburgdagi Ermitaj, Kiyevdagi Shevchenko, Nyu-Yorkdagi Metropolitan kabi yirik muzeylarda virtual ekskursionlar tashkil etish mumkin. Bundan tashqari, virtual ekskursionlari nafaqat muzeylar, balki butun mintaqalar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin.

Muzeylarda axborot texnologiyalarining quyidagi turlari qo'llaniladi:

- turli xil mazmunga ega (tematik o'yinlar, axborotli ilovalar) interaktiv multitachstollar;

- filmlar va slaydlarni ko'rsatadigan ma'lumot kiosklari va LCD displeylar.

- dreamoc 3D displeylari (trivisor, promovisor) tasvirlarni 3D formatida ko'rsatishga imkon beradi, uni real ob'ektlar bilan birlashtiradi. 3 tomonlama piramida qora fonda 1200 ko'rish burchagi bilan ma'lum ob'yektning raqamli virtual muhitini yaratadi, u shaffof bo'lib, havoda aylanib turuvchi proyeksiya illyuziyasini yaratadi.

Real va virtual ob'ektlarni birlashtirishga imkon beruvchi kengaytirilgan reallik:

- virtual tarixiy jihozlash xonalari.

- NOON durbinlari rossiyalik olimlar tomonidan ishlab chiqarilgan va Moskva arxeologiya muzeyida qo'llaniladigan statsionar virtual reallik ko'zoynaklari.

- mobil ilovalar. Zamonaviy mobil telefonni ob'ektga yo'naltirish orqali ekskursionlar uning vayron bo'lgunga qadar ko'rinishini ko'rishlari mumkin.

Kengaytirilgan (qo'shimcha) turistik reallik (Augment reality, AR ekskursionlari). Ushbu turistik-ekskursion mahsuloti interaktiv qo'llanma vazifasini bajaradigan va o'rnatilgan dasturiy mahsulotlar orqali mavjud voqelikka qo'shimchalarni efigra uzatuvchi planshet yoki smartfon yordamida aholi punktlari (manzil) bo'ylab sayohatdir. Bunday qo'shimchalar ekskursion joylari to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki turistik mahsulotning tarkibiy qismlari bo'lishi mumkin.

Hozirgi vaqtda gologramma ko'zoynaklar mavjud bo'lib, ular boshga kiyiladigan va tashqi qurilmalarga ulanishni talab qilmaydigan kichik kompyuterlardir. Golografik protsessorga qo'shimcha ravishda, ushbu qurilma ikkita juft o'rnatilgan kameraga ega - ikkita oddiy va ikkita infraqizil. Ular gologrammalarni keyinchalik yaratish uchun atrof-muhitni o'qishga imkon beradi. Dinamiklar ekskursionlarning quloqlari yaqinida o'rnatilgan bo'lib, ular virtual reallikdagi ovozni ta'minlaydi. Bu ixtirodan muzeylar, saroylar va mashhur kishilar yashagan, tarixiy voqealar sodir bo'lgan uylarda uskuna sifatida foydalanish mumkin. Shu bilan birga, ekskursionlar nafaqat eksponatlarni tomosha qiladilar, balki gologrammalar yordamida avvalgi hayot tarzi qanday o'tganini, tarix qanday yaratilganini ko'rishlari mumkin. Ekskursionlar nafaqat ma'lumotni eshitishlari, balki to'ldirilgan reallik formatida voqea qanday sodir bo'lganini ko'radilar.

Bugungi kunda dunyoning istalgan ekskursion ob'ektiga virtual tashrif buyurish imkoniyatlari paydo bo'lmoqda va faol ravishda kengaymoqda. Neogeografik yondashuvlar (bu atama GIS texnologiyasi E.Tyorner tomonidan 2006 yilda kiritilgan) sayyoramiz uchun umumiy bo'lgan koordinatalar tizimiga bog'langan har qanday fazoviy ob'yektning uch o'lchamli tasvirda eng kichik detallarda ko'rsatish imkonini beradi. Geoaxborotni taqdim etishning innovatsion tamoyillari nafaqat insonning dunyo haqidagi tasavvurini tubdan o'zgartirishi mumkin: sayohatga tayyorgarlik ko'rayotgan kishi tashrif hududi va u erda bo'lishning o'ziga xos

xususiyatlari haqida to'liq tasavvurga ega bo'ladi, bu esa albatta, turistik va ekskursiya faoliyatini tashkil etish xususiyatlariga ta'sir qiladi, xizmatlar sifatiga talabning oshishiga olib keladi. Kelajakda ba'zi odamlar doimiy yashash joyini umuman tark etishni xohlamasdan, neogeografiya tizimidan foydalanishni afzal ko'rishni boshlaydilar. Ushbu segmentni manzilga tashrif buyurishga undash uchun qo'shimcha harakatlar kerak bo'ladi.

Hozirda moddiy-texnikaviy innovatsiyalar sohasida rivojlanish kuzatilmoqda va u turizm sohasiga ham tarqaldi. Ekskursiyalarni o'tkazish uchun endi "joy hissi" bilan ta'minlangan va internetda to'plangan geoma'lumotlarning to'liq to'plamidan foydalanishga imkon beradigan qurilmalar qo'llanila boshlandi. Maxsus "ekskursiya yo'l boshchilari" sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimining moduli - GPS yoki GLONASS (Global Navigation Satellite System) bilan jihozlangan.

Piyoda shahar ekskursiyalari uchun GPS-navigatori bilan jihozlangan cho'ntak kompyuteri qo'llanmasi ishlatiladi. Ba'zi kompaniyalar foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlari asosida ularni qiziqtirgan ekskursiya marshrutlarini yaratish va ularni avtomatik yo'riqnoma dasturlariga yuklash imkoniyatini beradi.

Rossiyaning "Radiogid" kompaniyasi muzeyda ekskursiya o'tkazish uchun ishtirokchilari joylashgan joyidan qat'iy nazar, atrofdagilarni bezovta qilmaslik imkonini beruvchi raqamli aloqa qurilmalari tizimini ishlab chiqdi. Audio gidlar - muzey, ko'rgazma yoki boshqa diqqatga sazovor joylarning ekspozitsiyasi haqidagi fonogrammalar yoki ushbu ma'lumotlarni eshitish uchun apparatdir. Zamonaviy audio gidlar ikki xil bo'ladi: apparat va dasturiy ta'minot. Apparat audiogidlar muzeylar va ekskursiya muassasalarida keng qo'llaniladi va turistlarga vaqtincha foydalanish uchun ijaraga beriladi. Tashqi ko'rinishidan apparat audio gid masofadan boshqaradigan pultga o'xshaydi, u engil va uzoq vaqt davomida foydalanish uchun qulay, asosiy komponentlari: displey, boshqaruv tugmalari, quloqchinlardir. Displey foydalanish vaqtida qaysi audio trek o'ynayotganini ko'rsatadi. Tugmalar tovush balandligini sozlash uchun, raqamlari bo'lgan tugmalar esa yozuvlar o'rtasida almashish uchun ishlatiladi, audio gid ko'rsatmalari qurilmadagi raqam qaysi muzey zaliga mos kelishini ko'rsatadi.

Dasturiy ta'minot audio gidlari esa mobil telefonlar va internetga ulangan boshqa gadjetlar uchun ishlab chiqilgan ilovalardir. Ularda ob'ektlarning fotosuratlarini, audio va video yozuvlar mavjud bo'lib, bu ekskursantlarni katta hajmdagi yo'riqnomalardan (qog'ozli) ozod qiladi. Ushbu ilovalar bepul yoki pulli bo'lishi mumkin. Pulli audio gidlar ko'pincha ekskursiya ma'lumotlariga qo'shimcha ravishda ekskursantlar uchun foydali bo'lgan ob'ektlarni ko'rsatuvchi xaritalarni o'z ichiga oladi: ovqatlanish, ko'ngilochar joylar, mehmonxonalar va b. Ushbu ilovalar odatda App Store va Play Marketda mavjud bo'ladi. Dasturiy ta'minot audio gidlarining afzalligi ularning xilma-xilligidir. Turistlar sayohatlarining maqsadi va davomiyligiga qarab, eng yaxshi audio gid variantini tanlashlari va yuklab olishlari mumkin. Audiogidlar gidlarining ishini osonlashtirish va ekskursiya xizmatlarini yanada qulayroq bo'lishini ta'minlaydi.

Ekskursiya xizmatida QR kodlardan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ular kvadrat shaklida bo'lib, kod elementlari (chiziqlar va kvadratlar) modullarda saqlanadigan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar miqdori saqlanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar hajmiga bog'liq. QR kodlarini joriy etishning afzalligi shundaki, ularni yaratish uchun litsenziya olish shart emas. Ushbu texnologiya hamma uchun afzal va undan istalgan hududda, jumladan, ekskursiya faoliyatida ham bepul foydalanish imkoniyati mavjud.

QR kodlash texnologiyasi 1994 yilda Denso Wale Inc tomonidan ikki o'lchovli matritsali shtrix-kod yaratildi, u Quick Response (QR) deb nomlandi. Ekskursiyada QR

kodlaridan turlicha foydalanish mumkin. Bugungi kunda ushbu kodlar mamlakatimizning mashhur diqqatga sazovor ekskursiya ob'ektlarilarida o'rnatilgan.

Ekskursiya xizmatidagi mahsulot innovatsiyalari birinchi navbatda ushbu bozorda ilgari bo'lmagan yangi ekskursiya turlarini, yangi mavzular(marshrutlar) bo'yicha takliflarni o'z ichiga oladi. Hozirgacha kam sonli ekskursiyalar interaktivlik usuli (ekskursantlarning tadbirga bevosita ishtirok etishi) bilan o'tkaziladi. Interaktivlik kichik teatr tomoshasida ishtirok etish, ma'lum bir xalqning, davrning liboslarini kiyib ko'rish, idish-tovoq yoki qurollarni ishlatib ko'rishni nazarda tutadi(animatsion dastur).

Tarixiy mavzudagi yoki bolalar ekskursiyalari uchun juda mos bo'lgan interaktivlik usuli ekskursiyalarning boshqa turlarida, shuningdek, keng qamrovli o'quv mashq'ulot ekskursiyalarida qo'llanilishi mumkin. Ushbu jarayonda uchta elementni birlashtirish tavsiya etiladi: o'quv komponenti, rolli o'yin va teatrlashtirilgan tomosha.

Ekskursiya faoliyatining yangiliklaridan biri bu kvest ekskursiyalar bo'lib, turizm rivojlangan davlatlarda ommaviy tus olmoqda. Masalan, Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Nijniy Novgorod, Kostroma, Yaroslavl kabi shaharlarida kattalar va bolalar uchun o'nlab kvest-ekskursiyalar ishlab chiqilgan va turizm bozoriga joriy etilgan.

Kvest-ekskursiyalar - bu qiziqarli jarajon bo'lib, unda ishtirokchilar turli vazifalar va jumboqlarni hal qilishadi, yangi joylar va tarixni o'rganishadi. Bunday ekskursiya davomida ekskursantlar turli joylarga tashrif buyurishlari, topishmoqlarni topishlari, yashirin narsalarni qidirishlari va tashrif buyurgan joy haqida qiziqarli ma'lumotlarni o'rganishlari mumkin. Kvest-ekskursiyalar ko'pincha biror joyning muhitiga sho'ng'ib, o'z mahorat va bilimlarini sinab ko'rishni istaganlar uchun tashkil etiladi.

Kvest-ekskursiyalarni innovatsion ekskursiya mahsuloti sifatida tashkil etish natijasida xizmatlarning raqobatbardoshligi va sifati oshadi, turizm bozorida qo'shimcha daromad olinadi. Ushbu yo'nalish turistik firmalar va ta'lim muassasalari tomonidan faol targ'ib qilinishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa va takliflar. Kelajakda raqamli platformalar, virtual ekskursiyalar va audiogidlar yordamida ilgari ko'rish qiyin bo'lgan tarixiy va madaniy yodgorliklar bilan tanishish imkoniyati bo'ladi. Innovatsion ekskursiyalarning muvaffaqiyati nafaqat texnologiyaga, balki axborotni taqdim etishdagi kreativ yondashuvga ham bog'liq.

Ekskursiya xizmatidagi innovatsiyalar dunyoni o'rganish uchun noyob imkoniyatlar yaratadi, ma'lumotlar olishni soddalashtiradi, ekskursiyalarni yanada qiziqarli va ko'p qirrali qiladi. Kelajakda ushbu texnologiyalar rivojlanishda davom etadi va madaniy va tabiiy meros bilan o'zaro aloqa qilishning yangi usullarini taklif qiladi.

Zamonaviy ekskursiya xizmatlari innovatsion texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Maqolada keltirilgan ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, virtual ekskursiyalar, audiogidlar va kvest-ekskursiyalar turistlar uchun yangi tajribalar yaratadi. Shu bilan birga, gologramma texnologiyalari va to'ldirilgan reallik turistlarga tarixiy voqealarni vizual ko'rinishda taqdim etish imkonini beradi. Iqtiboslarda qayd etilganidek, innovatsiyalar faqatgina texnologiyalar bilan cheklanib qolmaydi, balki menejment, marketing va servis yo'nalishlarida ham o'z aksini topadi. Bu esa turistik bozorda raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar ehtiyojlarini yanada to'laroq qondirish imkonini beradi.

Takliflar:

1. **Interaktiv ekskursiyalar** – virtual va to'ldirilgan reallikni kengroq joriy etish orqali ekskursiyalarning qiziqarliligini oshirish.

2. **Mobil ilovalarni rivojlantirish** – turistlar uchun ekskursion mobaynida qulay ma'lumot olish imkoniyatini yaratish.

3. **Kvest-ekskursiyalarni ko'paytirish** – yoshlar va bolalar uchun o'yin elementlarini o'z ichiga olgan ekskursion turlarini tashkil qilish.

4. **Audiogid texnologiyalarini takomillashtirish** – ekskursantlar uchun qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etuvchi zamonaviy audio ilovalarni yaratish.

5. **Gologramma texnologiyalarini joriy etish** – tarixiy joylar va muzeylarda vizual taassurotlarni boyitish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amriddinova R.S. “Ekskursiyashunoslik va gid-hamrohligi”//Darslik. Samarqand. “Sam-Step” nashriyoti.2025y.